

ADDENDUM au Socle de compréhension des Communs Numériques de la Mobilité

V. LES PILIERS

Créer, structurer, animer sa communauté

Juillet 2024

Par Marguerite Grandjean

Introduction

Chez les porteurs ou accompagnateurs de communs que nous rencontrons, les questions autour de l'aspect "communauté" reviennent très souvent. C'est pourquoi nous avons décidé de synthétiser et partager les apprentissages que nous avons pu tirer des communs que nous côtoyons.

Ces partages ne sont pas exhaustifs et sont ouverts à tous les commentaires. Nous espérons que cela proposera aux porteur.e.s et accompagnateur.e.s de communs quelques repères dans ce domaine.

Cet "Addendum" s'ajoute à la section "Communauté" du chapitre V «Les piliers» présente dans la [V1 du rapport Socle de 2023](#) :

A. La communauté : le cœur des communs

En définissant la communauté comme un groupe de personnes et/ou d'organisations qui se déclarent ou se considèrent solidaires, c'est-à-dire liées entre elles par une responsabilité, un intérêt, une attention commune vis-à-vis de cette ressource¹, nous mettons l'accent sur **le collectif** et l'intérêt de plusieurs membres à participer. **Quelle que soit la raison de participer ou créer un commun, elle est toujours avant tout collective.**

En effet, un commun n'émerge vraiment qu'en cas de réel **besoin** partagé par plusieurs parties prenantes, avec un intérêt à participer à ses orientations. Fondamentalement, un commun répond à une nécessité ou un besoin de **mutualisation** entre plusieurs acteurs qui doivent y trouver leur intérêt.

C'est un **environnement** commun, où les règles collectives permettent à chaque membre, selon des rôles, des degrés et des limites définis, de profiter de la ressource, de l'améliorer au service son intérêt, de garantir sa pérennité.

La **communauté** est donc, pour nous, le point clé de compréhension d'un commun – encore davantage que, comme on l'entend souvent, la ressource.

¹ Voir [V1 section II. A/ Les bases d'un commun : les 3 piliers..](#)

Le fait que la communauté est le centre névralgique d'un commun requiert un certain nombre de **compétences collectives** :

- **Volonté et responsabilité collective** : être membre de la communauté implique, dans un commun, de participer à sa gestion. Même avec des niveaux d'implication différenciés, il faut nécessairement une volonté de faire collectif. Il y a interdépendance ou solidarité entre les membres de la communauté, tous en charge de répondre à un besoin commun et d'assurer la bonne gestion de la ressource. Ceci suppose une responsabilité.

- **Posture collective** : c'est l'ensemble de réflexes que suppose une coopération dans le temps, et qui sont un prérequis aux compétences de travail collectif : confiance, accepter de faire ensemble, réflexe « écosystème » (penser d'abord mutualisation plutôt qu'intérêt propre et silo), capacité à connaître et respecter ses apports singuliers tout en les articulant avec les autres...

Exemple

Les exemples **d'Aequilibrae** et d'**OpenPATH (Trace-Mob)** cités précédemment (Section IV.B) témoignent de cette croyance en la force du collectif comme un moteur pour leur implication dans le commun. Plutôt que rester seul.e.s, ces fondateur.e.s préfèrent faire avec d'autres, pour des raisons à la fois pragmatiques et idéalistes. Cette posture n'est pas présente chez tout le monde (porteur ou non de commun), et pour autant est un facteur d'engagement pérenne du fondateur et de succès futur de l'animation de communauté.

- **Compétences collectives** : ce sont les compétences plus formelles, qui peuvent nécessiter une formation : cartographie des parties prenantes, animation de communauté, écoute et remontée des besoins et intérêts de la communauté, facilitation et fluidification des échanges, convergence, gestion de conflits²...
- **Gouvernance** : ces compétences collectives se structurent peu à peu au sein de processus et règles de gouvernance plus formalisées. La communauté est donc indissociable de la gouvernance, qui vient en général après l'identification et la formation de la communauté (difficile de faire une gouvernance sans communauté !).

² Voir une observation détaillée de ces compétences collectives, appliquée au cas des standards d'interfaces MaaS (voir notamment l'exemple d'Open Mobility Foundation) dans FabMob (2022) (voir bibliographie)

Figure 1. Les 4 dimensions du collectif dans les communs (Source : FabMob).

Enjeux du pilier Communauté

1. Identification des membres
(communauté & écosystème)
2. Animation de la communauté
 - Régularité et formes d'animation
 - Recrutement et fidélisation

En pratique, nous avons observé 2 enjeux clés qui se posent autour de la communauté.

Les réponses aux questions liées à ces enjeux déterminent l'état d'avancement du commun sur ce pilier.

L'identification des membres de la

communauté implique de reconnaître à la fois la communauté au sens propre, c'est-à-dire le cercle proche, impliqué activement dans le projet (contributeurs, opérateurs...), et les parties prenantes de l'écosystème³, i.e. le ou les cercles plus éloignés, liés au projet ou intéressés, mais pas activement contributrices (sponsors, conseillers⁴...)

Exemple

Chez **Pas de vacances pour la vacance**, une communication grand public a permis de faire connaître le projet auprès d'un écosystème assez vaste – mais pas une communauté active : « Pour moi, la communauté c'est les personnes qui formulent les retours et les usagers qui téléchargent. Mais ils ne se sentent pas forcément impliqués, engagés. Le projet n'a pas été très challengé, personne n'a dit 'rien ne va, tout est à refaire'. Je suis en recherche de personnes pour participer sur les sujets.

La gestion proactive de sa communauté passe par connaître le profil de ces membres, et savoir aller chercher les profils manquants – avec des enjeux différents selon la taille de la communauté, réduite (chercher les rôles manquants) ou importante (assurer la diversité).

Exemple

OpenStreetMap a des statistiques sur les profils de sa communauté, et est conscient de sujets autour de la diversité : origines des pays du Nord, plus d'hommes que de femmes, prédominance des métiers techniques⁵...)

L'animation de la communauté

requiert des moyens continus, ainsi que des compétences – souvent mal comprises par les financeurs et les accompagnants. Les formes d'animation et leur régularité varient, ainsi que les processus de recrutement et de fidélisation.

Exemples

Le cas de **Chouette** montre à quel point l'enjeu de l'animation de la communauté est vital pour un commun numérique. « Aller chercher les besoins des utilisateurs et développer la communauté, c'est un enjeu clé. La plupart du financement annuel du Ministère des Transports était sur la montée en niveau fonctionnelle. Mais c'est l'adoption qui a fait le vrai boom, via la communication » (réunions d'information, prospection, animation de la communauté technique, formation...) « Quand le financement s'est arrêté, la partie animation de Chouette a disparu, et on ne savait pas le financer autrement.

OpenPATH témoigne également des moyens requis pour faire vivre une communauté (ici de contributeurs techniques). « La communauté est petite mais peu soudée. Tout le monde me parle, mais pas aux autres, c'est très centralisé. J'ai lancé un PMC (Project Management Committee) tous les mois, mais j'ai été occupée par le côté technique, donc j'ai arrêté après 6 mois.

OpenStreetMap anime un événement par an, le State of the Map.

³ Voir Encadré 1 sur la différence entre communauté et écosystème.

⁴ Voir « [Les Rôles dans un commun numérique](#) »

⁵ Voir Jonchères (2016) et la [présentation](#) de Capucine-Marin Dubroca-Voisin (2022)

Encadré 1- Communauté ou Ecosystème ?

Communauté : les participants actifs au commun, qui partagent un intérêt et une solidarité autour d'une ressource, qui participent à la gouvernance (à des degrés d'implication divers et avec différents rôles)

Ecosystème : les parties prenantes qui ne sont pas « dans » le commun, mais ont un lien : clients/usagers et réutilisateurs sans contribution active au commun, relais de communication, soutiens divers...

Schéma 2. Illustration de la différence entre Communauté et Ecosystème (Source : FabMob).

Dans ce schéma d'un commun, la communauté correspond aux participants sont en dehors du cercle de la communauté, mais non loin. (Si cet écosystème participe activement, on rajoute des traits pour obtenir le schéma du commun ouvert.)

Exemple de cartographie d'écosystème chez l'un des 7 communs qui ont testé notre grille méthodologique d'accompagnement : le plus petit cercle est la communauté active, les autres cercles concentriques sont les membres de l'écosystème autour du commun, par degré d'éloignement. (Source : FabMob).

Nous ajoutons ici des précisions sur 4 axes, selon les questions que nous entendons le plus souvent :

- Comment attirer des membres ? #Créer
- Qui fait quoi dans ma communauté, que leur demander, comment s'y retrouver #Structurer
- Comment maintenir la motivation dans le temps ? #Pérenniser

B. Créer" une communauté

La communauté est au cœur d'un commun, dont la spécificité est le faire-ensemble. Pourtant, la création et l'animation de communauté n'est pas une compétence très répandue ou naturelle dans nos sociétés. Comment faire pour rendre le projet de commun véritablement collectif ? Comment attirer des membres ? Comment les faire contribuer ?

Encadré 2 - "Création" de communauté ?

Une communauté ne se décrète pas, car c'est un mélange subtil de personnes et d'organisations, d'intérêts personnels et collectifs, de disponibilités, de culture humaine et projet, tout cela en évolution constante. En outre, il est déjà difficile de convaincre pour l'utilisation d'un produit élaboré (logique classique "déploiement / adoption"), or le commun ajoute un double degré de complexité : convaincre pour utiliser un produit en évolution ET pour participer au projet.

Donc **il s'agit moins de convaincre que de proposer** : faire connaître l'outil, sensibiliser sur la culture (non-appropriation, participation ouverte), être clair sur les implications possibles.

Cela s'inscrit dans un contexte plus large, porté par le politique et l'associatif, qui peut aider via la contrainte (décharges horaires, obligations contractuelles de participation...) ou via l'acculturation aux communs (acculturation à l'intérêt des communs vs. les outils propriétaires et marchands).

1. Identifier qui est dans sa communauté (cartographier ses parties prenantes)

Qu'est-ce que c'est, en pratique, une "communauté" ? Pour l'appréhender concrètement, nous recommandons une première étape décisive : la cartographie de votre communauté. Il s'agit de lister l'ensemble des acteurs (organisations, Etat, collectivités, individus, collectifs...) que vous considérez liés au commun.

Les informations sur l'outil que nous avons utilisé (ainsi que d'autres outils) sont documentées dans notre [boîte à outils](#).

Nous avons trouvé utile de les classer du plus proche au plus loin de l'équipe porteuse, car cela permet de différencier :

- "la communauté" de "l'écosystème" : ceux qui ont une implication directe dans le commun, vs. des interlocuteurs plus lointains ou plutôt sur des sujets métier ou auxiliaires par rapport au projet de commun.
- la communauté "proche" de la communauté plus "lointaine" : ceux qui seront plus faciles à engager, sur qui le/la porteur.e peut déjà compter, vs. ceux qui seront utiles à terme mais "à convaincre" avec plus d'énergie. **Ce sera plus facile de commencer par aller voir les "proches" quand commenceront les prises de contacts.**

Un exercice peut être utile si besoin de qualifier le profil des membres que vous avez identifié : [les "3 F", idée de Lloyd Lobo reprise par Jaime Arredondo.](#)

- "Who do they Follow?" = Quelles influences les membres que vous avez identifiés suivent-ils ? Personnalités, médias, personnes de référence...
- "What do they Frequent?" = Quels endroits fréquentent-ils ? Conférences (ex. State of the Map, conférences sur les communs, sur l'open source...), communautés/clubs, réseaux sociaux/outils de collaboration...
- "What services do they pay for (Fund)?" = Quels outils, services achètent-ils ?

Cartographie des acteurs (simplifiée)

Exercice : identifier et placer les différents acteurs considérés comme pertinents, en fonction de leur proximité / distance par rapport à la ressource en terme d'implication

Figure 3 : Outil de cartographie, à retrouver dans la [Boîte à outils FabMob](#)

2. Commencer par les plus convaincus

Identifier votre communauté la plus proche permet de commencer par aller chercher ceux qui vous connaissent mieux et seront plus sensibles à vos propositions.

Exemples

[Vigilo](#) est issu d'une association de soutien aux cyclistes. La communauté proche la plus naturelle a donc été les autres associations de vélo partageant la stratégie de plaidoyer politique. Ce sont elles qui constituent aujourd'hui les utilisatrices et contributrices au commun.

[TerriSTORY](#), outil de pilotage territorial de la transition écologique, en phase de maturité, est co-géré par un consortium de 17 partenaires actifs, avec une gouvernance formalisée. L'outil concerne plusieurs secteurs, pour coller à la dimension transversale de la transition écologique. Mais l'énergie est proportionnellement plus représentée dans le consortium (5 acteurs sur 17) que d'autres secteurs (mobilité, santé...). Cela reflète le réseau proche de l'organisation fondatrice (Agence Energie Environnement de la région AURA), dans son secteur historique d'activité. Ce qui n'empêche pas le consortium d'être varié.

C'est d'autant plus vrai dans le cas d'un commun initié par un seul porteur : les premiers partenaires de la communauté sont aussi les premiers soutiens pour ne pas rester seul.e.

Ces soutiens sont souvent des individus au sein d'organisations.

Exemple

[Diagnostic Mobilité](#), outil de visualisation de données de mobilité territoriales, commun en phase d'émergence, est aujourd'hui principalement proche de ses interlocuteurs au sein des organismes financeurs : l'instructrice de l'ADEME qui l'a suivi de près lors de l'appel à communs 2021-2023, et les membres du réseau de mobilité inclusive Mob'In, qui ont payé pour une extension de leur propre outil et ont accepté de travailler activement sur une gouvernance inter-communs.

La communauté proche n'est pas forcément là où l'on pense. Par exemple, pour un commun hébergé par une entreprise, celle-ci n'est pas nécessairement la première contributrice ou soutien du projet. Elle ne consacre pas forcément plus de temps ou de ressources au commun, et exige souvent un effort de conviction pour maintenir le projet. Ce sont des préoccupations légitimes et cela pousse le commun à développer son modèle, mais c'est plus un challenge qu'un soutien, surtout au début.

Exemple

Nous avons pu observer ces dynamiques chez [Coloc'Auto](#), hébergé par Mobicoop, et chez [Aequilibrae](#) au sein d'EGIS

Une communauté proche peut être une communauté constituée autour d'un sujet similaire.

Exemple

Dans le domaine des géocommuns, un bon exemple est [Panoramax](#), le commun de vues immersives. Christian Quest, membre historique du commun OpenStreetMap et promoteur réputé des communs numériques, témoignait lors de la journée DINUM d'avril 2024 : "Ca m'a pris 5 ans de monter l'animation de la communauté OSM, et seulement 1 an pour Panoramax." Au-delà des raisons qu'il invoquait (plus grande maturité sur les communs et notoriété), on peut invoquer aussi l'existence préalable de la communauté OSM elle-même, déjà intéressée par le sujet.

En cas de doute sur l'identification d'un membre, sur la possibilité ou non de l'inviter en tant que partenaire, ou sur le rôle qui peut lui être attribué, une recommandation : **Demander !** On peut simplement proposer de se joindre sans obligation (logique de laisser la porte ouverte même dans le doute), ou demander de préciser quel niveau de temps ou de responsabilité l'acteur est prêt à mettre dans le projet.

Exemple

[Coloc'Auto](#) a proposé à son prestataire technique (développeur de l'outil) de participer au Copil du commun. Celui-ci aurait pu décliner en indiquant vouloir rester dans une logique de prestation client, mais il a finalement accepté. Une prochaine étape pourrait alors être de clarifier ses motivations et ce qu'il est prêt à investir dans le commun

3. Pour aller chercher une communauté plus large, miser sur la communication

Selon le commun, le besoin peut émerger de fédérer plus d'acteurs, que ce soit pour améliorer l'outil (besoin de contributions techniques), le faire connaître (besoin d'utilisateurs), ou préparer sa pérennité (via des cofinancements ou des reprises).

Attirer des membres au-delà de la poignée de fondateur.e.s passe d'abord par de bons supports de communication, qui permettent de comprendre les différentes facettes du projet : le besoin concret auquel répond l'outil, les bénéfices et les fonctionnalités de l'outil, la démarche de commun, les acteurs impliqués.

Une première étape est la mise à disposition permanente d'une présentation simple et claire du projet, par vidéo par exemple. Cela pourra inclure une démonstration ou tutoriel.

Un site web simple prendra garde à distinguer les types et niveaux de contributeurs qui pourraient le visiter : distinguer les informations génériques, techniques, politiques...

La langue est essentielle : si une échelle européenne ou internationale est visée, une version anglaise sera un passage obligé.

Ensuite viennent les actions de dissémination, autrement dit de communication large. **Donner des conférences dans différents événements, se montrer dans des événements ou des groupes de travail, organiser soi-même des webinaires ou des événements : cela permettra de faire connaître la démarche.** Avec un effet boule de neige : plus on se montre, plus on est invité. Identifier les événements liés au domaine de l'outil peut être une première étape ici.

Exemple

Un mois après sa création (2004), le fondateur britannique d'[OpenStreetMap](#) a immédiatement présenté son projet lors d'une conférence métier, et créé dans la foulée [une liste mail](#). Le projet avait 1000 utilisateurs au bout d'1 an. Tout n'est pas imputable à ces premières communications bien sûr, mais elles démontrent la volonté immédiate de partager.

Il est important de ne pas ignorer les sollicitations entrantes pour présenter l'outil. C'est aussi en acceptant les propositions de son écosystème que non seulement on fait connaître le projet, mais aussi que l'on noue des liens, que l'on tisse une communauté de relais, de contributeurs et de partenaires potentiels.

Exemples

Un bon exemple est celui de [TOMP-API](#), un standard d'interface dans le domaine des services numériques de mobilité (MaaS), qui a monté un groupe de travail spécifique pour la sensibilisation et la communication. Ces membres ont publié de nombreuses conférences, vidéos, échanges...

[TerriSTORY](#) mène un effort important de communication autour du commun. Cet effort est distribué parmi ses différents partenaires institutionnels (pas tous : ceux qui sont motivés et pertinents pour le faire, qui y voient un intérêt).

La porteuse de projet du [Registre de Preuve du Covoiturage](#) est présente à de nombreux événements, et est en lien avec de nombreux partenaires non directement impliqués dans le coeur de communauté ni la gouvernance, mais qui participent pour autant à sa notoriété et sa réputation.

Le commun peut aussi organiser lui-même des événements. Nous en parlons plus bas dans la section sur l'animation de communauté

Exemple

Chez [OpenStreetMap](#), [les événements conviviaux ont très vite suivi les communications techniques](#), avec la 1e cartopartie en 2005, le 1er weekend en 2006, le 1er State of the Map (événement devenu emblématique depuis) dès 2007, puis en 2008 le 1er State of the Map à l'étranger, en Irlande, témoignant de l'internationalisation de la communauté.

4. Le facteur chance

A quoi attribuer le succès d'un commun (en termes d'adoption) ? On peut invoquer le besoin réel rempli par l'outil, la qualité d'exécution, le soin mis dans la communication. Cependant, en réalité, le facteur chance est non négligeable (comme dans un projet entrepreneurial d'ailleurs).

Exemple

La [Fresque du Climat](#) est un commun qui permet l'utilisation libre d'un atelier de sensibilisation aux enjeux climatiques basé sur un jeu de cartes adapté des résultats du GIEC. Son succès (1 million de personnes sensibilisées début 2024) repose sans aucun doute à la fois sur la qualité intrinsèque de l'outil (méthode d'atelier) et sur la structuration en commun (l'intelligence collective ayant permis de raffiner l'outil et de le diffuser très largement en favorisant son utilisation par le partage des revenus). Mais il est aussi probablement arrivé "au bon moment", dans une période où la prise de conscience du changement climatique commençait à devenir grand public

5. Point de participation sans intérêt direct !

Il faut se rappeler d'une chose essentielle : **un acteur ne contribuera pas au commun s'il n'y trouve pas un intérêt concret.** Nous avons pu observer différents types d'intérêts : économique (trouver des opportunités), stratégique (donner des orientations à un projet, permettre à un outil qu'on utilise de durer, construire une solution face à un problème), social (appartenance, retrouver des amis), philosophique (donner du temps à une activité pro bono), politique (tisser un lien de confiance entre partenaires hétérogènes).

Le degré d'intérêt ou d'importance que trouve un membre dans le commun est l'un des paramètres qui conditionnent son degré d'engagement. Une bonne question à se poser (apparue durant un accompagnement que nous avons pu mener avec le commun Pas de vacances pour la vacance) pour se faire une première idée du degré d'intérêt des membres de la communauté : **Si le commun s'arrête demain, qui cela va-t-il affecter ? qui va s'en plaindre ?**

Exemples

Retrouvez des exemples d'intérêts documentés en détail dans les "[cartes d'identité](#)" des communs que nous avons documentés

En pratique, l'intérêt des membres de la communauté à participer au commun n'est pas toujours anticipable avant d'avoir échangé avec eux. Il peut être utile de leur demander directement.

Exemple

[DiaLog](#), commun de numérisation des arrêtés de circulation, avait commencé par développer à destination des agents des collectivités un argumentaire autour des bénéfices politiques : les faire connaître à plus de monde, éviter des accidents, améliorer le trafic... Cependant, l'écoute des interlocuteurs a révélé que l'argument le plus convaincant pour les agents était plutôt le gain de temps très concret que permet l'outil dans la saisie des arrêtés.

Un autre élément qui peut motiver les membres de la communauté peut être **la mesure d'impact réel du commun, à démontrer avec des statistiques simples (ROI)**. Ceci peut être particulièrement intéressant [dans le cas d'un commun porté par une entreprise](#), qui doit démontrer une utilité. Pour une manière détaillée de communiquer cet impact, vous pouvez lire [cet article](#) (en anglais) de Jaime Arredondo, qui différencie l'impact à l'échelle sociétale (Quel serait le coût de remplacer tous les outils open source utilisés ? Quels sont les emplois et revenus créés - comme l'a calculé la Commission Européenne ? etc.) et **l'impact à l'échelle de l'organisation** (Combien d'économies ont été réalisées ? Combien de clients le commun a-t-il permis d'ajouter ? Quel est l'impact de l'ouverture et de la communauté sur l'adoption du projet ? etc.)

6. Des rythmes de croissance variables

Nous avons observé différents rythmes de croissance chez différents communs.

Certains peuvent procéder **petit à petit, de façon plutôt linéaire**, avec un accroissement continu naturel du nombre d'utilisateurs et/ou contributeurs.

Exemple

Le [Registre de Preuve du Covoiturage](#) a d'abord vu les 3 opérateurs de covoiturage principaux s'inscrire sur la plateforme, puis de nombreux autres opérateurs sont arrivés petit à petit. De même, le nombre de collectivités membres a augmenté progressivement à mesure que le service se faisait connaître.

D'autres peuvent **féderer tout de suite une large communauté**, par exemple dans le cas où l'équipe porteuse a l'habitude de fédérer et animer une communauté.

Exemple

[TerriSTORY](#), acteur habitué à animer des dynamiques collectives au sein de leur territoire, est passé rapidement à plusieurs régions utilisatrices, puis à une gouvernance formalisée avec 17 acteurs.

D'autres peuvent **fonctionner par seuils** : d'abord une petite communauté, par exemple un groupe d'amis, puis un passage à l'échelle avec un large appel à contributions ou campagne de communication, lorsqu'un besoin se fait sentir.

Exemples

[Coloc'Auto](#) est passé au bout de 3 ans d'1 ou 2 proches à un Copil de 12 acteurs différents (agence nationale, développeur, chercheur, association, représentant de collectivités, assureur, autre opérateur de covoiturage...).

Hors du secteur mobilité, [Primtux](#) (outils d'éducation) et [Pyronear](#) (détection de feux de forêt), créés par de petites équipes d'individus motivés, s'interrogent actuellement sur la mobilisation de bénévoles à plus large échelle.

A noter qu'en matière de communauté, les communs présentent une spécificité importante : leur résilience, autrement dit leur résistance dans le temps. N'ayant pas de propriétaire unique, leurs membres peuvent à tout moment reprendre leur gestion. **Ils peuvent attendre plusieurs années avant d'être repris.**

Exemples

[Open Mobility Indicators](#), ensemble d'indicateurs en commun, a pu fédérer différents développeurs et contributeurs techniques directement investis (et rémunérés) pour un projet donné, sans fédérer une communauté plus large. Actuellement, les porteurs sont indisponibles. Le projet tourne "a minima" : il continue à être hébergé et utilisable, mais sans développement. Il est disponible pour tout repreneur potentiel, même si cela peut prendre du temps. 2 autres exemples hors mobilité⁶ :

[Rebble](#) est une alliance d'utilisateurs qui a maintenu la montre connectée Pebble quand l'entreprise a fait faillite, grâce à un SDK ouvert⁷.

La plateforme open source de développement de sites web [WordPress](#) a pu être [reprise du logiciel b2 développé par Michel Valdrighi](#) quand celui-ci a fait un burnout en 2002.

⁶ Merci à Jaime Arredondo pour les exemples.

⁷ Un SDK (Software Development Kit) est "un ensemble d'outils logiciels destinés aux développeurs, facilitant le développement d'un logiciel sur une plateforme donnée" (Wikipédia).

C. Structurer la communauté : rôles & degrés d'implication

1. Construire un commun "par la communauté" : un bon moyen de trouver sa communauté

Un projet construit "par la communauté d'abord" commence par réunir une communauté qui souhaite

travailler ensemble sur des réponses concrètes à des enjeux partagés. Les ressources qui découlent de cette communauté ont donc déjà de fait leur communauté.

Exemples

Le [Registre de Preuve du Covoiturage](#) a eu une courbe d'adoption rapide, d'abord par les opérateurs de covoiturage puis par les collectivités, notamment due au fait que l'idée de l'outil était issue des opérateurs de covoiturage eux-mêmes. Les impliquer dans la communauté et la gouvernance de l'outil technique a été naturel, pour eux et pour les porteurs du commun, même si cela requiert des ressources et reste encore à affiner.

Un standard "de facto" (industriel) est créé à l'initiative d'acteurs d'une industrie qui en ont besoin, contrairement à un standard officiel impulsé par un organisme de normalisation. C'est donc une forme de commun "par la communauté d'abord". Dans le domaine spécifique des services numériques de mobilité (MaaS), [le standard de fait GTFS a connu une adoption large et rapide, tandis que le standard officiel NeTEx connaît plutôt des difficultés de diffusion](#) - même si le caractère obligatoire de ce dernier conduira, à terme, à son adoption généralisée en Europe.

Une autre manière de comprendre cette construction “par la communauté”, **c’est de co-crée la ressource avec les membres concernés, plutôt que de proposer d’adhérer à une ressource déjà construite.**

A l’inverse, un projet construit “par la ressource d’abord” construit un outil avant de réunir des membres intéressés. C’est souvent le cas dans le monde des logiciels open source (où un développeur individuel crée un produit utile de son côté, sans toujours trouver de contributeurs ou même d’utilisateurs) **et des “communs de projet”** (des outils et services numériques qui ressemblent à d’autres, hormis la volonté du fondateur d’en faire un commun).

Nous avons rencontré plus de communs “par la ressource” que “par la communauté” (probablement du fait de la facilité relative de création et de partage d’un outil numérique).

En pratique, ce type de communs, surtout quand il vient juste d’être créé, doit à la fois démontrer l’utilité de son produit auprès d’utilisateurs, ET trouver des contributeurs susceptibles d’y participer, de l’améliorer et de le co-gérer. Cela relève d’efforts différents lorsque les deux n’ont pas été liés dès le début (activité entrepreneuriale de création de produit vs. activité de fédération de communauté), ce qui tend à compliquer la tâche du porteur.

Exemples

[DiaLog](#), commun en phase d’émergence qui n’a pas encore démontré son impact, témoigne de “difficultés d’adoption avant les difficultés d’implication”. En d’autres termes, les parties prenantes ne peuvent être mobilisées dans la participation au commun si elles ne voient même pas encore l’utilité du produit.

Le commun émergent [Vigilo](#) fait le même témoignage : comment attirer des contributeurs tout en démontrant son utilité ?

2. Tout le monde ne participe pas au même niveau ! Les différents rôles

Une idée reçue fréquente surgit quand on parle d'auto-gouvernance ou co-gestion : chacun.e contribuerait au même niveau, ce qui serait utopique car trop chronophage. Mais s'impliquer au sein d'un commun ne signifie pas **s'impliquer sur tous les aspects, ni participer à tous les rendez-vous !** **Comprendre cela permet de communiquer clairement sur les niveaux d'implication attendus.**

Chaque membre remplit plutôt un rôle adapté à ses compétences et ses disponibilités, en s'assurant de répondre aux besoins du projet. C'est cette diversité qui fait la force d'une communauté. En termes de posture, il s'agit de mettre chaque singularité au service de l'ensemble, dans l'idée d'une mosaïque ou d'un orchestre (de jazz, car un commun est en général plutôt dans l'improvisation que dans la planification !), plutôt que d'une chaîne de maillons identiques.

Dans le domaine des communs, il existe une notion clé pour appréhender ces différents degrés : **la notion de rôle**. L'identification de différents rôles, à remplir par différents membres, permet de structurer les différents degrés et natures d'implication.

Pour commencer, il peut être utile de se référer à une liste de rôles types. Cela peut aider à identifier des besoins qui ne sont pas remplis, ou à mettre des mots sur des rôles que remplissent déjà certains membres.

Voici une liste des principaux rôles propres à un commun (issue du rapport V1, p. 55 à 60).

Figure 4. Les 5 rôles clés d'un commun (Source : [Matti Schneider](#)).

Figure 5. Les 4 rôles récurrents d'un commun numérique de la mobilité (Source : [Matti Schneider](#)).

⁸ Voir [Work with source](#)

Parmi ceux-ci, certains se retrouvent systématiquement (membre de la communauté, contributeur), d'autres non (opérateur, sponsor, garant), d'autres encore sont propres au numérique (la distinction entre communauté technique & projet) ou au secteur de la mobilité (acteur public).

Le rôle de "l'acteur public" pose particulièrement question dans la mobilité, car la plupart des services et produits impliquent de près ou de loin un acteur public à différents échelons (commune, AOM, région, agence nationale, ministère, opérateur de transport semi-public). L'intérêt de le mentionner dans notre liste sans le spécifier davantage est de rappeler qu'il faut préciser l'intention et le rôle qui peut être attendu de cet acteur public dans le commun : sponsor financier, contributeur fonctionnel / usage, simple membre... Généralement, cet acteur public n'est pas habitué à emprunter d'autres rôles que celui de décisionnaire ou organisateur (contrôle) d'un service de mobilité. **Penser son rôle a donc des conséquences importantes sur la posture qui peut lui être demandée, et que celui-ci devra adopter.**

Notre expérience montre que là aussi, cartographier la communauté réelle est très utile. Nous avons utilisé une cartographie des rôles auprès de communs que nous avons accompagnés, outil documenté (ainsi que d'autres outils) dans notre [boîte à outils](#).

Il s'agit de :

- connaître les membres de sa communauté et leurs intérêts
- lister les rôles dont a besoin le projet (cela découle en général assez clairement de leurs intérêts)
- associer chaque membre effectif de la communauté à un (ou plusieurs) de ces rôles : soit un rôle que ce membre a déjà, soit un rôle potentiel où il pourrait être utile.

Cela permettra de structurer sa communauté, d'identifier les rôles déjà remplis et les besoins (en fonction notamment d'une liste indicative), et d'être plus précis ou direct dans la proposition aux membres de rôles qui pourraient leur convenir.

Cartographie des rôles

Exercice : identifier et qualifier le(s) rôle(s) des différents acteurs qui constituent la communauté

Figure 6 : Cartographie des rôles

3. En pratique, la gouvernance est plus ou moins collective : 4 stades de co-gestion

Le cœur des communs réside dans l'organisation de la communauté et l'auto-gouvernance collective. Mais **en pratique, rares sont les communs numériques parfaitement co-gérés ! On constate plutôt une gradation dans la gouvernance collective.**

Insister sur cette gradation est important, car cela rappelle qu'**un commun est avant tout un cheminement de moyen-long terme.** Lorsqu'on lance un commun, prendre pour modèles les plus connus (OpenStreetMap, Wikipédia...) peut être contre-productif, car leur très large communauté a mis des années à se former, et qu'ils ne constituent pas la seule variante possible, surtout au début.

La Coop des Communs préfère ainsi parler d' **"approche par les communs"** : un commun "tend vers" une inclusion de plus en plus forte et adéquate de ses parties prenantes, mais celle-ci n'est pas nécessairement mise en place à un instant T. C'est "une volonté commune de promouvoir la capacité de l'auto-organisation des communs" qui fait un commun, non son existence effective⁹

Les 4 stades de co-gestion modélisés ci-dessous peuvent être liés à :

- la phase de vie du projet¹⁰: le commun peut être fermé au début, puis peu à peu s'ouvrir à d'autres partenaires, puis s'organiser collectivement de plus en plus ;
- la nature du projet, qui peut requérir une fermeture partielle¹¹.

⁹ [Coop des Communs, "Une approche par les communs avec les collectivités locales pour une transition écologique et solidaire", mars 2023, p. 17](#)

¹⁰ [Voir rapport CNM 1, p. 24](#)

¹¹ [Voir des exemples de communs numériques "semi-fermés" dans le dossier "Commun ou open source"](#)

	Dynamique privée	Dynamique concentrée	Dynamique partenariale	Dynamique de contribution
Description	Domination par un acteur propriétaire. Implication d'autres acteurs possibles en contribution, mais pas de consultation	Projets portés par une entité centralisée, mais impliquant de multiples acteurs, de manière plutôt descendante mais avec consultation et implication, sans partage de la décision	Gouvernance formalisée multi-acteurs (Liens contractuels, instances collaboratives) permettant de partager la décision sur les orientations du projet . Ouvert aux nouveaux venus, mais en général l'accès n'est pas immédiatement facile.	Contribution directe par la communauté (règles, rôles, canaux de communication...) Ouverture effective, avec des processus dédiés (outils d'onboarding). Une gouvernance statutaire (fondation, association locale...) en général à plusieurs niveaux, sert à garantir la gestion collective et la protection de la ressource commune.
Projets types	Plateforme numérique propriétaire. Certaines briques peuvent être open source mais le cœur est propriétaire.	Infrastructures de partage de données ouvertes (opendata)	Communs de filière , rassemblant plutôt des personnes morales hétérogènes dans une visée de mutualisation.	Communs d'infrastructure en phase de maturité. Rassemblement en général une communauté très large et/ou très active, tournée vers l'intérêt de la ressource.
Exemples	Chrome Android	Registre de preuve du Covoiturage BAN (Base d'Adresses Nationales) PAN (Point d'Accès National)	moB (compte mobilité) Affluence TC Tracemob	OpenStreetMap OpenTripPlanner TerriSTORY
← fermeture		ouverture →		

Figure 7. Différents degrés de gestion collective. (Source : FabMob, avec une contribution de Simon Sarazin, pour la formation en ligne de l'ADEME sur les communs (à paraître)).

NB : La classification des communs dans ces différentes catégories est sujette à débat, car chaque commun est unique, évolue très vite, et les perceptions de ce qu'on peut appeler "implication", "co-décision", "ouverture" peuvent varier.

Dans une plateforme numérique privée (par exemple les plus grandes comme Google, Amazon, Microsoft...), différents acteurs sont impliqués (fournisseurs de produits/services, consommateurs, intermédiaires/distributeurs, plateforme centrale). Les contributions de ces acteurs à la plateforme sont rémunérées, mais **ce que décide la plateforme elle-même reste centralisé**. Certaines des grandes plateformes comme Google ont aussi tiré partie de ce large écosystème en mettant une partie de leurs outils en open source, pour recueillir les contributions et améliorer leurs produits. Pour autant, les contributeurs n'ont pas de droit de regard sur les évolutions de leurs outils ou sur les conditions auxquelles elles sont rendues disponibles (ex. conditions d'accès aux boutiques d'applications, prix...).

Au sein des portails d'open data, on observe une dynamique qui n'est pas tout à fait celle d'un commun (co-gestion et ouverture), mais qui commence à s'en rapprocher. Notamment, les outils d'open data portés par l'Etat démontrent **une gestion centralisée (équipe projet interne à l'Etat, comité de financement étatique), mais avec pour autant une réelle implication des parties prenantes**, perçue comme nécessaire au bon fonctionnement de l'infrastructure. Ce sont finalement des processus d'animation de communauté, qui tendent parfois vers une forme de gouvernance plus ou moins formalisée.

Exemples

Le [Point d'Accès National du transport en France \(PAN\)](#) a mis en place différents espaces de concertation : un espace dédié aux producteurs de données, un espace dédié aux réutilisateurs, des entretiens réguliers avec les plus gros réutilisateurs. Mais sont aussi présents des "ateliers publics" thématiques où sont arbitrés des choix, avec des scénarios et un système de vote, qui tendent vers une co-décision plus avancée.

Le Registre de Preuve du Covoiturage, commun d'Etat qui permet le financement des primes de covoiturage via la certification des trajets, se situe entre la concertation et la co-décision, car au-delà des espaces d'écoute et d'implication des différentes communautés (opérateurs de covoiturage et collectivités), celles-ci sont bel et bien décisionnaires sur certains aspects du projet.

Encadré 3 - Commun ou Plateforme ?

Une plateforme numérique est un « modèle qui permet à plusieurs parties (producteurs et consommateurs) d'interagir [...] en fournissant une infrastructure qui les relie » (Choudary, 2016). « Les plateformes sont des modèles à effet de réseau qui organisent l'interconnexion d'offres, de service et d'échange d'information et qui créent de la valeur par la facilitation des échanges. » (ADEME, 2021)

Une plateforme, tout comme un commun, repose sur une communauté de parties prenantes.

Cependant, les objectifs et les points d'attention ne sont pas les mêmes.

- **Gouvernance :** Le point d'attention d'un commun est **la gestion partagée d'une ressource** ou d'un service dont l'ensemble des membres de la communauté ont l'utilité à différents niveaux. La gouvernance partagée est donc clé. Une plateforme, elle, a une visée **transactionnelle** (faciliter les échanges et transactions entre parties prenantes), même si la gouvernance devient rapidement clé (surtout pour des plateformes d'intérêt général).
- **Partage des pouvoirs :** Dans un commun, c'est la communauté concernée qui décide des règles qui s'appliquent à la ressource. La question du partage des pouvoirs et des rôles entre les membres est constitutive d'un commun : un commun est en soi le partage d'une ressource. A l'inverse, en tant qu'environnement opérationnel visant à optimiser les relations et transactions, une plateforme fournit un service, dont les décisions ne sont pas forcément partagées. Une plateforme peut donc être fortement centralisée (ex. Google/Android, Amazon...), et les règles de cet environnement peuvent être décidées unilatéralement – ce qui n'empêche pas de reposer sur les contributions des membres de la communauté (consommateur, producteur, relais, fournisseur de services...).

Dans le secteur de la mobilité, qui se caractérise par son organisation au croisement d'acteurs publics et privés de différentes natures et échelons, **nous observons un certain type de communs qui se créent autour de personnes morales**, en général publiques et privées, cherchant à mutualiser des ressources. Nous avons appelé ce type de communs les **"communs de filière"**. **Ils sont plus "partenariaux" que franchement ouverts, car ils concernent des dynamiques industrielles, où les relations de confiance doivent d'abord se tisser au sein de la communauté avant d'éventuellement ouvrir plus largement ensuite.** Pour autant, ces projets sont bien des communs, car on y trouve des processus de gouvernance relativement élaborés, permettent un réel partage de décision, sans quoi ces acteurs ne seraient pas intéressés à participer.

Exemples

Le Compte mobilité (moB) réunit des acteurs hétérogènes : prestataire technique (Flowbird), collectivités, opérateurs de covoiturage, entreprises, et l'opérateur FabMob. Certaines relations partenariales sont définies de façon contractuelles, en cas de prestation notamment (par exemple Flowbird/FabMob). D'autres s'inscrivent au sein des espaces d'échange, dont l'objectif n'est pas seulement de consulter et informer, mais bien de décider ensemble - même si, en pratique, l'implication de la communauté n'est à ce jour pas suffisante pour inciter une véritable co-décision, comme cela peut être le cas chez la dernière catégorie (les communs matures avec une dynamique de contribution durable). L'ouverture est aussi souhaitée : tout acteur est invité à se joindre au commun, avec une volonté de réduire les barrières à l'entrée (pouvoir utiliser l'outil facilement), même si au vu du stade d'émergence du commun, elles restent actuellement là aussi assez élevées.

Affluence TC, outil de prédiction de l'affluence dans les transports, décide des suites à donner au commun en réunissant ses 3 parties prenantes (SMMAG le syndicat de mobilités de Grenoble, Cit-io le prestataire technique, M-TAG l'exploitant de transport). Là aussi, en pratique, c'est plutôt l'initiateur du projet (SMMAG) qui impulse le plan d'action et le fait entériner, mais la volonté de co-décision est là, ainsi que la volonté d'ouverture, (logiciel & données) pour permettre son usage par d'autres collectivités.

Enfin, chez des communs qui peuvent être considérés comme plus matures, avec une communauté d'acteurs très impliqués dans le projet, on observe une dynamique "contributive". C'est ce type de dynamique qui théoriquement définit un "vrai" commun : la gestion collective se fait directement par la communauté d'acteurs intéressés, sans intermédiaire qui choisit ou non de les impliquer. En pratique, on retrouve cette dynamique chez les communs les plus connus, avec une très large communauté grand public (OpenStreetMap, Wikipédia...). Dans la mobilité, on peut observer des communs qui sans être aussi grand public, réunissent une communauté d'acteurs très impliqués et autonomes.

Exemples

[OpenStreetMap](#) est bien sûr l'un de ces "grands communs" emblématiques, avec **un très faible degré de centralisation des décisions** (parfois d'ailleurs critiquée car cela peut venir à l'encontre de tentatives de développement plus planifié du projet), et une très forte autonomie des contributeurs. Chaque membre de la communauté est légalement propriétaire du commun, donc des décisions structurantes doivent nécessairement être validées par toute la communauté.

[OpenTripPlanner](#), calculateur d'itinéraires ouvert, n'est pas grand public, mais réunit des personnes morales fortement intéressées par le service que rend l'outil. **Les processus de prise de décision sont clairs, partagés et ouverts.** Le commun est relativement récent et n'a pas de structure juridique, mais des esquisses de structuration sont en cours.

[TerriSTORY](#) est un autre exemple, dans la mobilité, de commun non grand public mais assez mature. La petite vingtaine d'acteurs territoriaux réunie dans son consortium, est active (à différents niveaux), même si c'est l'initiateur (le syndicat d'énergie AURA-EE) qui impulse encore le processus. Les processus de gouvernance partagée, les rôles permettant les contributions nécessaires, les financements sont définis clairement dans l'optique d'un commun.

D. Animer la communauté pour pérenniser l'implication

1. Le rôle d'animation de communauté : un rôle clé qui demande des moyens

Une communauté ne s'anime pas toute seule : un rôle d'animation de la communauté est nécessaire. Ce rôle peut être centralisé, souvent au sein de l'opérateur du commun (l'équipe projet du commun), ou distribué parmi les différents membres.

Ce rôle, souvent incarné par une personne, demande des moyens.

Exemple

Chez [OpenTripPlanner](#), commun mature qui propose un calculateur d'itinéraires, le [recrutement d'un "Community Development Manager" est actuellement considéré](#), afin d'étoffer et organiser les contributions. [L'organisation d'événements communautaires est aussi en discussion.](#)

Etant donné que les membres d'un commun n'ont pas tous les mêmes types ou degrés de contributions (voir section précédente), il existe différents types d'animation de communauté.

Avant de regarder de plus près ces différents types d'animation, voici quelques considérations générales.

Un préalable à toute animation de communauté est une bonne documentation du projet. Cela permet que les parties prenantes existantes et souhaitées puissent s'en saisir, mais aussi à l'animateur de la communauté de se faciliter la tâche.

L'animation de communauté requiert une culture d'écoute et de disponibilité au sein du commun. Un commun est avant tout collectif : cela doit se ressentir pour permettre la participation. On retrouve ici les notions de volonté et responsabilité collective, et de posture ou réflexes collectifs, décrites dans le rapport v1. Cette culture d'ouverture doit se retrouver à la fois collectivement au sein du commun, et individuellement chez l'animateur de communauté, qui incarne cette ouverture.

- Le fait que la communauté est le centre névralgique d'un commun requiert un certain nombre de **compétences collectives** :
- **Volonté et responsabilité collective** : être membre de la communauté implique, dans un commun, de participer à sa gestion. Même avec des niveaux d'implication différenciés, il faut nécessairement une volonté de faire collectif. Il y a interdépendance ou solidarité entre les membres de la communauté, tous en charge de répondre à un besoin commun et d'assurer la bonne gestion de la ressource. Ceci suppose une responsabilité.

- **Posture collective** : c'est l'ensemble de réflexes que suppose une coopération dans le temps, et qui sont un prérequis aux compétences de travail collectif : confiance, accepter de faire ensemble, réflexe « écosystème » (penser d'abord mutualisation plutôt qu'intérêt propre et silo), capacité à connaître et respecter ses apports singuliers tout en les articulant avec les autres...

Exemples

Les exemples **d'Aequibrae** et d'**OpenPATH (Trace-Mob)** cités précédemment (Section IV.B) témoignent de cette croyance en la force du collectif comme un moteur pour leur implication dans le commun. Plutôt que rester seul.e.s, ces fondateur.e.s préfèrent faire avec d'autres, pour des raisons à la fois pragmatiques et idéalistes. Cette posture n'est pas présente chez tout le monde (porteur ou non de commun), et pour autant est un facteur d'engagement pérenne du fondateur et de succès futur de l'animation de communauté.

- **Compétences collectives** : ce sont les compétences plus formelles, qui peuvent nécessiter une formation : cartographie des parties prenantes, animation de communauté, écoute et remontée des besoins et intérêts de la communauté, facilitation et fluidification des échanges, convergence, gestion de conflits...¹³
- **Gouvernance** : ces compétences collectives se structurent peu à peu au sein de processus et règles de gouvernance plus formalisées. La communauté est donc indissociable de la gouvernance, qui vient en général après l'identification et la formation de la communauté (difficile de faire une gouvernance sans communauté !).

Au-delà de cette posture, les compétences requises pour un.e animateur.e de communauté varient d'un commun à un autre : **une compétence "réseau", une compétence d'organisation d'événements collectifs (sans aller jusqu'à la logistique à proprement parler), et une vision globale du commun (pour pouvoir appairer les besoins et les recrues) sont nécessaires.**

D'autres compétences, technique ou de médiation par exemple, peuvent être requises selon les cas.

¹³ Voir une observation détaillée de ces compétences collectives, appliquée au cas des standards d'interfaces MaaS (voir notamment l'exemple d'Open Mobility Foundation) dans FabMob (2022) ([Standards MaaS, gouvernance et performance](#))

2. Animer la communauté des contributeurs techniques

Les contributeurs techniques sont ceux qui améliorent la ressource technique du commun, qui comme tout outil numérique exige des améliorations permanentes.

Contrairement à une idée reçue, les contributions qui peuvent aider un commun sur le plan technique ne sont pas que des développements de code. L'un des communs que nous avons accompagné, Diagnostic Mobilité, distingue ainsi 3 types de contributions :

- **Les contributions au code** : Ce sont les développeurs, qui peuvent remonter des problèmes ou proposer des suggestions sur un code ouvert. Le plus souvent ces contributions se font via les processus établis sur les plateformes de dépôts (GitHub, GitLab), avec parfois en complément la possibilité d'écrire par mail. Le bon fonctionnement de ces processus nécessite une bonne documentation.
- **Les contributions fonctionnelles** : Cela concerne non pas le code lui-même, mais de nouvelles fonctionnalités ou l'amélioration de la caractérisation de fonctionnalités existantes. Cela peut se faire en s'adressant directement au porteur de projet ou via des instances de gouvernance.
- **Les contributions de cas d'usages** : Ce sont les parties prenantes qui suggèrent de nouveaux cas d'usages potentiels. Cela peut être notamment les financeurs du produit, qui peuvent attendre d'autres développements.

Exemples

[Diagnostic Mobilité](#) reçoit de ses collectivités utilisatrices et/ou financeuses des suggestions de fonctionnalités (ex. de nouveaux indicateurs de mobilité à recenser sur l'outil en plus de ceux existants) et des suggestions de cas d'usages (ex. analyse d'impact des comportements de mobilités...)

Par exemple, dans le [Registre de Preuve du Covoiturage](#), le Club des opérateurs de covoiturage permet à ceux-ci de remonter des bugs techniques et de débattre de fonctionnalités (ex. caractériser un "primo-conducteur"...). Des contributions techniques sur le code sont aussi possibles mais moins essentielles pour ces opérateurs, qui sont plus concernés par la manière dont le code attribue les financements (fonctionnalités) que par la qualité du code lui-même (sauf gros bug). Le Club des collectivités se situe plutôt à un niveau de contribution d'usages, en proposant de nouveaux usages (ex. détection des fraudes, développement des incitatifs...)

Chez [OpenStreetMap](#), les contributeurs "techniques" se situent surtout au niveau de la donnée (et non du code source, infrastructure open source mais qui a moins besoin de contributions ouvertes d'ampleur). Cela regroupe tous les individus et entreprises qui décrivent le terrain avec les outils de cartographie collective. Un contributeur peut aussi faire des contributions d'ordre plus fonctionnel, au sein des groupes de travail qui discutent des tags et de l'organisation des données. De nouvelles fonctionnalités, voire cas d'usage, peuvent aussi être proposées et développées par des organisations qui utilisent les services OSM à grande échelle (ex. cartographie des pistes cyclables...).

Ainsi, **le rôle d'animation de communauté technique** requiert une assez forte compétence technique, pour garantir la compréhension technique du projet à différents niveaux, depuis le code jusqu'aux fonctionnalités et aux usages. Parfois, une compétence rare doit être trouvée, par exemple le croisement numérique + mobilité dans le secteur des transports.

3. Animer la communauté des contributeurs "projet"

Un commun numérique n'est pas qu'un outil open source, c'est aussi un projet à faire vivre. Ainsi nous appelons les contributeurs "projet" tous les acteurs qui permettent au projet de vivre, hors technique (même s'ils peuvent en avoir une compréhension). Ils peuvent amener une variété de compétences : métier (ex. transports, santé, éducation), gestion projet, communication, ...

- Les contributions opérationnelles : actions de communication, création ou traduction de documentation, relais de communication...

Exemples

Chez le commun [openPATH](#) (traceur de mobilité open source), la documentation en ligne a été rendue lisible par un contributeur qui était lui-même un développeur mais n'avait pas fait de contribution au code.

Certains contributeurs prennent le temps de mentionner des outils open source sur des sites spécialisés, parfois à très grande audience (par exemple [HackerNews](#) avec 10 million de pages vues par jour). C'est une forme de contribution non négligeable pour un petit commun.

- la participation à la gouvernance (instances de pilotage, droit de vote), avec un niveau d'engagement, de représentation et de responsabilité plus important.

Exemples

Chez [OpenStreetMap](#), les contributeurs de type "projet" peuvent s'impliquer à différents niveaux. Ils peuvent animer des ateliers, organiser des événements, intervenir à des conférences sur OSM... (contributions opérationnelles). Ils peuvent participer à la gouvernance de l'association locale (initiatives au service du commun, ex. lancement d'un projet de stratégie ou création de la Fédération des professionnels d'OSM). Les plus investis peuvent s'impliquer dans la gouvernance internationale (comité d'administration de la Fondation OSM britannique).

Chez [OpenTripPlanner](#), le Project Leading Comitee (PLC) d'OpenTripPlanner supervise la vision du commun, il définit la stratégie globale et tranche en cas de conflits. Le comité se réunit trimestriellement et partage ses comptes rendus de manière publique.

En cas de communs mixtes entre professionnels et citoyens, **la question se pose régulièrement de la bonne manière d'impliquer les citoyens au sein de la gouvernance de communs.**

Comment associer des utilisateurs citoyens, sans faire peser sur eux des responsabilités liées à l'organisation du projet ? Comment établir des ponts sans surcharger les utilisateurs ?

Là aussi, tout est dans la différenciation entre les niveaux et les natures d'implication.

Exemple

Un groupe de travail peut par exemple être uniquement dédié aux retours utilisateurs concrets sur l'outil, en informant les autres groupes et instances de gouvernance des résultats. Tout en laissant la gouvernance plus formelle ouverte pour ceux qui souhaiteraient s'y impliquer.

Comment remonter les bonnes informations au bon endroit ? Ici, deux cas de figure peuvent se présenter :

- Une documentation ouverte détaillée peut permettre à tous d'avoir accès à l'information dont ils ont besoin.

Exemple

Chez [OpenStreetMap](#), il n'y a pas à proprement parler d'opérateur du commun, mais une documentation élaborée. Bien que non centralisée, donc relativement chaotique, la documentation est suffisante pour permettre aux contributeurs de trouver l'information dont ils ont besoin.

- un opérateur du commun actif, notamment dans le cas de communs en phase d'émergence (qui ont besoin d'un porteur de projet pour pousser et développer la démarche). L'opérateur ne centralise pas la gestion, car il ne détient ni le pouvoir de décision ni le pouvoir de rétention d'information. Mais il assure une courroie de transmission entre les membres différents, et s'assure que ces différents membres ont les conditions nécessaires pour participer.

Exemple

Par exemple, au sein de l'infrastructure de mobilité [moB](#), la FabMob tient le rôle d'opérateur du commun et assure la bonne diffusion des informations entre les différents membres.

4. Animer la communauté des utilisateurs

Par "Communauté" ou "Membre", on entend en fait "Utilisateur". Tout commun doit avant tout répondre aux besoins de ses utilisateurs. Son objectif est d'abord de répondre à un réel problème rencontré par ses utilisateurs, sous peine d'être inutile. Cependant les besoins des utilisateurs ne sont pas les mêmes que ceux des contributeurs.

Exemple

Diagnostic Mobilité est utilisé par différents territoires qui sont pour la plupart peu ou pas impliqués dans le commun. Le projet utilise aussi des données de l'INSEE (fournisseur), qui ne participe pas à la cogestion du projet.

Les utilisateurs doivent donc bénéficier d'une attention (donc d'une animation) dédiée. Même si le degré de participation, d'engagement et de responsabilité d'un utilisateur par rapport à celle d'un contributeur est plus faible, il doit pouvoir remonter un problème fonctionnel ou technique, venir assister à une réunion d'information, proposer des améliorations...

Et l'*onboarding* d'un utilisateur qui veut devenir contributeur doit être facilité (voir section dédiée ci-dessous).

Encadré 4 - Utilisateur ou Contributeur ?

Chez un commun, en théorie, tout utilisateur est aussi un contributeur du commun. En effet, l'objectif premier d'un commun est de permettre aux membres de la communauté de décider eux-mêmes des orientations du projet. Et ce sont eux qui ont le plus de proximité et d'attachement au projet.

En pratique, dans les communs que nous avons rencontrés, tout utilisateur n'est pas forcément contributeur, de même que tout fournisseur n'est pas forcément contributeur actif. **En fait, tout utilisateur est plutôt un contributeur potentiel du commun** : si la politique de "laisser la porte ouverte" à la participation est bien appliquée (voir section ci-dessous), alors tout utilisateur peut à tout moment s'impliquer davantage, mais ce n'est pas automatique.

Le rôle d'utilisateur et le rôle de contributeur peuvent donc être distingués.

5. Permettre à tout moment le passage d'utilisateur à contributeur : "Laisser la porte ouverte"

A la racine d'un commun se trouve l'idée de **"laisser la porte ouverte"**, c'est-à-dire de mettre en place les éléments nécessaires pour que tout acteur puisse se joindre à tout moment au projet (de manière totalement ouverte chez un commun ouvert, ou par cooptation chez un commun semi-fermé). Dans l'open source, l'image du "Community Funnel" est ainsi utilisée pour illustrer que les contributeurs sont avant tout des utilisateurs qui sont avant tout des visiteurs.

Figure 8. Schéma "The Open Source Community Funnel" (Source : [Crowd.dev](https://crowd.dev))

Comment laisser la porte ouverte ?

La première étape nécessaire est une documentation de qualité, toujours accessible.

Exemple

Dans le monde des logiciels open source, il est connu que pour une communauté technique active et efficace, il ne suffit pas de mettre à disposition le code en accès libre, il faut documenter suffisamment les processus de contribution, la liste des besoins et la manière dont le code a été construit.

Ainsi le projet doit être suffisamment lisible et compréhensible (cf. actions de communication ci-dessus).

Outre le projet lui-même, **les rôles et tâches dont le commun a besoin actuellement doivent être les plus clairs possibles, ainsi que les processus de contribution (ex. les outils de communication parmi les membres).**

Exemple

Un très bon exemple : l'outil cartographique de diagnostic de mobilité Diago, commun basé sur Diagnostic Mobilité, a publié une [page de présentation du commun](#), avec tutoriel et liste des contributions possibles. Le commun Project Kamp (tiers-lieu au Portugal) publie [cette page \(en anglais\)](#) qui liste les manières de soutenir le projet, financièrement ou pro bono.

Une attention particulière doit être placée sur l'arrivée des nouveaux venus, avec un accueil disponible et chaleureux et un niveau suffisant d'information (onboarding).

Exemple

[moB](#), commun en phase de croissance, est actuellement développé par une entreprise de services numériques de mobilité, qui bénéficie du fait de connaître et mettre en avant le projet. Cependant, l'objectif est bien de permettre à d'autres entreprises de s'en servir pour gagner des marchés. Pour cela, la documentation du projet doit garantir une utilisation équitable pour tout nouveau venu, sans favoriser les premiers venus. L'intérêt pour chacune de ces entreprises est de bénéficier d'une ressource de qualité mutualisée, à un prix moindre qu'un logiciel sous licence, et à terme avec des fonctionnalités qu'ils ne pourraient peut-être pas développer par eux-mêmes (connexion avec les collectivités et l'Etat).

Il faut enfin s'assurer de **documenter les règles à respecter**. C'est essentiel à deux titres : pour aiguiller les contributeurs en rendant clair comment se fait (et ne se fait pas) la contribution, et pour garantir l'intégrité globale du commun en dépit de l'auto-organisation (notamment éviter de mauvais apports au commun, ou une exploitation malvenue).

Exemples

[OpenStreetMap](#) a mis en place une liste simple de règles, les [10 cOSMandements](#), à respecter pour tout membre du commun.

Voir aussi cet exemple [de bonnes pratiques de construction des communautés accueillantes dans l'open source](#).

La prise en main doit être rendue la moins bloquante possible pour les contributeurs actuels et nouveaux.

6. Organiser les espaces de contributions

Les membres doivent pouvoir bénéficier d'espaces de rencontre pour simplement se retrouver, avancer sur des problématiques, ou prendre des décisions.

On retrouve deux types d'événements :

- Les événements communautaires, conviviaux
- Les événements liés à la gouvernance

Ces événements ou rencontres nécessitent une organisation, qui peut être distribuée parmi tous les membres ou orchestrée par certains membres. Dans certains cas de communs numériques dans la mobilité, notamment avec une dimension réglementaire, seule l'équipe projet, opératrice du commun, est en capacité d'organiser des rencontres.

Exemples

Chez [OpenStreetMap](#), chacun.e peut organiser une [Carto'Party](#), par exemple. Peu d'indications ou contraintes sont données, si ce n'est la documentation de certaines carto'parties existantes.

L'équipe projet du [Registre de Preuve du Covoiturage](#) organise des événements de communication et est en charge d'organiser et animer les comités de gouvernance. C'est elle qui orchestre le consensus et prend les décisions finales (selon les règles stipulées dans les CGU, le "pivot de confiance"). Ce rôle de médiateur entre 2 communautés aux intérêts différents (opérateurs privés de covoiturage et collectivités) se retrouve régulièrement dans les communs de la mobilité professionnels, car le secteur mêle de multiples acteurs privés, publics et semi-publics, avec des enjeux de contrôle du secteur.

Le rythme et le style de ces rencontres (y compris les instances de gouvernance) doit être pensé et testé pour correspondre aux différents types de communautés.

Exemples

[OpenStreetMap](#) est connu pour son événement annuel, State of the Map, avec une déclinaison locale (organisé par chaque chapitre local) et une déclinaison internationale (organisé par la Fondation OSM). D'autres événements comme les Cartoparties ont lieu. La communauté est également très active sur les outils de communication numériques et dans les groupes de travail fonctionnels. Chez ce commun contributif et grand public, le style dominant est informel et convivial.

[OpenTripPlanner](#) organise des ["Open Days"](#) où membres existants et membres intéressés peuvent se retrouver.

Le [Point d'Accès National du transport en France \(PAN\)](#) organise des ateliers thématiques, en fonction des problématiques qui émergent et des communautés que le projet cherche à toucher.

Les événements où se retrouve la communauté ne sont pas forcément dédiés à un commun ni organisés par lui. Beaucoup de rencontres en présentiel se font durant des conférences générales sur le sujet. Pour les petits projets internationaux, ces conférences sont les rares occasions où les équipes sont au même endroit.

Exemples

Citons des événements comme [Open Source eXPérience](#), [FOSDEM](#), ou encore les conférences métier (par exemple les différents événements mobilité).

Dans le cas d'événements organisés par le commun lui-même, la convivialité ne doit pas être négligée. Comme précisé dans la V1 de notre rapport, la démarche communautaire est avant tout une question de posture : ces efforts de communication doivent donc reposer sur une volonté réelle d'ouverture, d'invitation, de convivialité.

Conclusion

Attirer une communauté de membres intéressés et motivés peut paraître une montagne. Pourtant, c'est surtout un mélange de posture d'ouverture et de méthode de structuration. **Nous proposons 3 facteurs clés de succès :**

1. Point de participation sans intérêt direct !

- Le commun doit avant tout répondre à un vrai besoin.
- Les membres (utilisateurs ou contributeurs) ont chacun un intérêt propre à participer, souvent à la fois pragmatique (appartenance, utilité sociale, convivialité, opportunité économique...) et philosophique/politique.
- Les besoins de base doivent être remplis : convivialité, logistique, clarté des informations.

2. Développer un commun passe par la communication

- Plutôt que convaincre, il s'agit de présenter et proposer.
- Cela nécessite d'être clair dans la présentation du produit, de la démarche de commun, et des attentes vis-à-vis des contributeurs.
- La communication est en soi une création de communauté : cela requiert de rester ouvert et en lien avec l'écosystème du projet.

3. Une communauté ne s'anime pas toute seule

- Une communauté engagée et active repose sur une activité constante de lien, à double sens : écoute et information.
- Ceci constitue un rôle en soi dans le commun (en distinguant souvent "animation technique" et "animation projet").
- Cela nécessite d'y dédier des ressources : soit un recrutement, soit une distribution des tâches parmi les partenaires, soit un rôle attribué clairement à l'un.e d'entre eux, soit du temps consacré par le.la porteur.e - selon les compétences présentes.
- Les instances et les rendez-vous de gouvernance font partie de l'animation de communauté mais ne suffisent pas, car ils s'adressent seulement à la portion la plus impliquée.